

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ И ГРАММАТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ СЛОВА

Ф.А. Байматова¹ М.Э. Гульматова²

¹⁻²(Гулистанский государственный университет, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7380918>

Аннотация. В статье рассматриваются психолингвистические аспекты исследования лексической и грамматической семантики слова. Используются знания, полученные в результате психолингвистических экспериментов, для описания семантики слова. Семантика слова как теоретическое понятие можно описать в виде развернутого набора теоретических допущений об основных, существенных свойствах значения. Семантика слова – это психическая реальность, которая локализована в сознании человека. Это разновидность знания о мире. В значении слова выделяются многочисленные компоненты разных типов и разные степени сложности. Многочисленные исследования позволяют увязать психолингвистические и собственно лингвистические представления о соотношении образа и слова в сознании человека. Психолингвистический эксперимент позволяет достаточно объёмно и психологически достоверно представить семантику слова как феномен актуального языкового сознания носителей языка.

Ключевые слова: аспекты исследования, психолингвистическое значение, экспериментальные методы, лексическая семантика слова, семантика, описание семантики, лингвоконцептология.

Annotation. The article deals with psycholinguistic aspects of the study of the lexical and grammatical semantics of the word. The knowledge obtained as a result of psycholinguistic experiments is used to describe the semantics of the word. The semantics of a word as a theoretical concept can be described as a detailed set of theoretical assumptions about the basic, essential properties of meaning. The semantics of a word is a psychic reality that is localized in the human mind. This is a kind of knowledge about the world. Numerous components of different types and different degrees of complexity are distinguished in the meaning of the word. Numerous studies make it possible to link psycholinguistic and linguistic ideas about the relationship between the image and the word in the human mind. The psycholinguistic experiment allows us to present the semantics of a word as a phenomenon of the actual linguistic consciousness of native speakers in a sufficiently voluminous and psychologically reliable way.

Key words: research aspects, psycholinguistic meaning, experimental methods, lexical semantics of the word, semantics, description of semantics, linguoconceptology.

Экспериментальная психолингвистика решает многие проблемы, в том числе проблему описания семантики слова. Психолингвистика с помощью своих экспериментальных методов позволяет идентифицировать такие слова, которые традиционная грамматика не может раскрыть. Использование психолингвистических методов чрезвычайно актуально из-за расширения изучения языковых навыков. Давно стало ясно, что семантика слова не может быть сведена к словарному описанию. Так называемое лексикографическое значение слова представляется не полностью, особенно в его основных компонентах. Концепция системного значения слова является формой гипотетической абстракции. Многие реальные концепты всегда ограничиваются перечнем исследовательских текстов, а многие реальные концепты не могут найти обновления в изучаемых областях и остаются за рамками описания семантики слова. В связи с этим возможность опираться на экспериментально-психологические данные при описании семантики слова даёт исследователю возможность получить относительно достоверные результаты, показывающие аналогичную единицу в языке современных носителей языка. При решении задачи описания психолингвистического значения возникают две основные теоретические проблемы – отбор наиболее эффективных и экономных экспериментальных процедур и форма представления описания психолингвистического значения. Описание психолингвистического значения осуществляется в определенной последовательности, которая представляет собой алгоритм описания, включающий следующие последовательные этапы:

1. Обобщение словарных дефиниций. Этот этап необходим для получения исходного списка значений, которые следует ожидать в экспериментальном материале. В результате описания составляется список интегрированных лексикографических значений слова. Например, список значений слова машина по итогам обобщения словарных дефиниций имеет следующий вид: 1) Механическое устройство, совершающее полезную работу с преобразованием одного вида энергии, материалов или информации в другой. 2) Организация, действующая подобно механизму, бесперебойно, точно, надежно, четко, ритмично. 3) Разг. Автомобиль, автомашина. 4) Разг. Двухколесное транспортное

средство (мотоцикл, велосипед, мопед). 5) Разг. Человек, лишенный каких-либо эмоций, действующий машинально, автоматически. 6) Разг. Общее название различных самодвижущихся механизмов, выполняющих транспортную, тягловую, уборочную и т.п. работу. 7) Разг. Количество груза, вмещающегося в кузов грузового автомобиля (обычно от 3 до 5 тонн). 8) Устар. Поезд (железнодорожный).

В каждом из использованных толковых словарей было выделено по 4 значения слова машина. Обобщение и унификация словарных дефиниций показали, что реально значений слова машина – восемь. Экспериментальной проверке подлежат все 8 выделенных интегрированных лексикографических значений.

2. Описание результатов эксперимента. Указывается экспериментальный материал, на основе которого проводится семантическая интерпретация данных (ассоциативное поле слова-стимула с указанием абсолютной частотности каждого ассоциата – сформированное по результатам свободного или направленного ассоциативного эксперимента и др.). Например, данные свободного ассоциативного эксперимента: Ассоциативное поле стимула машина: времени 50; красная 10; автомобиль 20; едет 15; ехать 17; транспорт 18; новая 14; колесо 9; дорога 11; быстрая, моя 9; скорость 8; большая, иномарка, красивая 7; авто, ауди, БМВ, водитель, средство передвижения 6; крутая, легковая, сломалась, хорошая 5; бензин, дорогая, железо, мерседес, спортивная, средство, стиральная, техника 4; движение, жигули, купить, лексус, механизм, мотор, руль, тачка, удобно 3; велосипед, вещь, водить, грузовик, грязная, деньги, дорого, ездит, ездить, зверь, квартира, классная, марка, нужна, ока, поездка, робот, терминатор, тойота, трактор 2; автобус, автозавод, аппарат, без крыши, белье, бетономешалка, боевая, бормашина, будущего, велик, ветер, внедорожник, волга, гольф, грузовая, детали, дороги, едет по дороге, езда, ждет, железяка, заглохла, импортная, имущество, коричневая, мопед, мотоцикл, мощность, мустанг, огромная, опасно, папа, педаль, плохая, победа, побитая, пулемет, путешествие, разбитая, развернулась, разум, ржавчина, самолет, свобода, своя, скоростная, сломалось, соседа, спидометр, станок, стимул, стоит, сухость, такси, танк, технология, тонированная, трамвай, транспортное средство.

3. Ассоциативное описание семантики слова. На данном этапе может быть осуществлено ассоциативное описание семантики слова – семантика слова-стимула представлена отдельными ассоциациями разной яркости,

что позволяет в общем виде представить психолингвистическое содержание слова – выделить наиболее яркие ассоциации, сопоставить их по частотности, охарактеризовать параметры, по которым испытуемые давали ассоциативные реакции и мн. др.,

При описании психолингвистического значения задача заключается именно в использовании ассоциативного инструмента для детального описания психолингвистического содержания семемы и отдельных семем слова-стимула. Это составляет следующие шаги алгоритма описания: выделяются отдельные значения и описывается семный состав каждого отдельного значения многозначного слова.

4. Семантическая интерпретация ассоциативных реакций. Семантическая интерпретация результатов психолингвистических экспериментов заключается в осмыслении полученных ассоциативных реакций как языковых репрезентаций значений и семантических компонентов слова-стимула. При этом производится обобщение полученных результатов: близкие по семантике ассоциативные реакции, по-разному называющие один и тот же семантический компонент, объединяются, формулируется метаязыковое обозначение соответствующей семы, а их частотность суммируется и указывается как частотность актуализации данной семы в эксперименте.

Семантическая интерпретация результатов экспериментов включает следующие последовательные действия: семемная интерпретация и семная интерпретация. Семемная интерпретация заключается в объединении ассоциативных реакций, объективирующих отдельные значения в семантеме слова-стимула, и установлении отдельных значений слова, актуализованных в эксперименте. На этапе семемной интерпретации ассоциативные реакции группируются по выделенным интегрированным лексикографическим значениям по денотативному принципу, затем подсчитывается совокупный индекс яркости семемы, который равен количеству ассоциатов, объективировавших отдельную семему. Например, семемная интерпретация ассоциаций машина: механическое устройство, совершающее полезную работу с преобразованием одного вида энергии, материалов или информации в другой. времени 64; стиральная, техника 4; время, механизм 3; робот, терминатор, убийца 2; аппарат, белье, бетономешалка, бормашина, пулемет, станок, технология, убийств, убийство, швейная 2.

Цель семного описания – составление словарных статей психолингвистического семантического словаря. Каждое значение формулируется отдельно как совокупность наиболее ярких сем, указывается общее количество испытуемых, актуализировавших это значение; приводится ассоциативное поле, актуализирующее это значение; при каждой семе указывается количество испытуемых, объективировавших эту сему в ходе эксперимента. Описание образных ассоциаций на конкретное существительное дом выглядит следующим образом: дом – уют: коврик у двери, камин с огнём 5, любовь: мои близкие 18. Абстрактные понятия осмысляются через конкретные, так как сложнее конкретных и рождаются позже конкретных. Значение конкретного существительного осмысляется через значения абстрактных слов. В данном случае чувственные образы соотносимы не со словом «дом», а с лексемами «уют» и «любовь». Уже специфика ассоциирования предметных существительных указывает на то, что с чувственными образами в сознании могут быть связаны не только слова конкретной лексики. Можно провести параллель между тем, как переплетается абстрактное конкретное в слове, и тем, как взаимодействуют бытийный и рефлексивный слой сознания. Образы «я иду домой 12», «я выношу мусор 10», «моя квартира 7», «моя комната 10», «дом моей бабушки 14» и т.п. указывают на то, что большую роль в формировании образных ассоциаций слова играет личный опыт испытуемых. Перцептивный эксперимент вскрывает одну из важных характеристик значения: оно формируется, прежде всего, на базе субъективного опыта человека. Ответы респондентов, начинающиеся со слов «мой», «моя» не объективируют исчерпывающе содержание чувственных образов, но указывают на их наличие в сознании испытуемых. Конкретное наполнение представления в таких случаях у каждого индивида может быть своё, здесь лишь задана «позиция под чувственный образ».

Из ответов видно, что испытуемые описывают преимущественно дом «деревянный дом 12», «частный дом в деревне 6», «дым из трубы 2», «крыльцо 3» и т.д., хотя сами являются жителями города. Скорее всего, в сознании испытуемых присутствует некий стереотип – типовое представление дома, которое сложилось в ходе знакомства с национальной культурой. Образный компонент значения слова – как и значение вообще – формируется не только на базе индивидуального

опыта субъекта, но и коллективного опыта. При ответах встречались образы-схемы объекта: «параллелепипед 2», «прямоугольник 4», «детский рисунок: домик, труба с дымком 10», что также свидетельствует о стандартизации, обобщённости чувственного образа данной лексемы. Среди полученных в ходе эксперимента описаний чувственных образов наибольшей степенью обобщённости, рационализации характеризуются образные ассоциации именно слова дом.

Видимо, это происходит потому, что лексема дом называет очень актуальный, востребованный и широко представленный в национальной культуре концепт, и культурные стереотипы, в том числе, и на уровне чувственного познания действительности. Здесь вытесняют, замещают в сознании индивида образы, полученные в ходе эмпирического опыта. Например, образ «дом, похож на детский рисунок» свидетельствует о том, что стереотипное представление детского рисунка домика становится для реципиента важнее его собственного представления, и структурирует его индивидуальный опыт. Можно предположить, что, чем больше объём концепта, чем ярче концепт представлен в национальном сознании, тем более рационализируется чувственный образ, который находится в его ядре.

Особый интерес представляет реакция «крепость». По-видимому, это визуализация пословицы «Мой дом – моя крепость 2». Этот образ свидетельствует о том, что языковые связи слова, устойчивые словосочетания, в которые входит лексема, пословицы и др., способны влиять на чувственное представление, которое вызывает это слово в сознании индивида. В данном случае чувственная реакция не первична, сначала в сознании испытуемых актуализировалась фраза, т.е. возникла синтагматическая ассоциация, а потом, возник перцептивный образ, отражающий ситуацию, которая обозначается во всей фразе. Содержание чувственных образов, полученных в эксперименте в связи со словом дом можно представить в виде модели: свойства объекта цвет: «жёлтый дом 4», материал изготовления: «кирпичный 12, «деревянный 6», размер: «огромное здание 18»; свойства структурных частей объекта: «голубая крыша 2», «большие окна 3», «черепичная крыша 4» и т.п.; местоположение объекта: «частный дом в деревне 8», «дом посреди леса 1», «на окраине города 3», «у моря 2». Полученные в ходе эксперимента реакции можно соотнести со значениями конкретного

существительного дом: «Жилое здание». Реакции «мои близкие 18»; «моя семья 14», «моя квартира 6» и др. могут быть соотнесены со значением «Своё жильё, а также семья, люди, живущие вместе». В перечне образов конкретного существительного дом по типу образа преобладают зрительные статические внеситуативные образы-картинки объекта, по типу объективации образа преобладают неценочные детализированные образы.

Покажем полученное в ходе эксперимента ассоциативное поле лексемы сидеть: на стуле 20; стул 16; дома 12; стоять 10 молча 11 лежать 5; сложа руки 8; прямо 9; тихо 11; смирно 9; кресле 11; рядом 3, в кресло, на диване, на месте 6, спокойно, удобно 6; в зале, за партой, за столом, смотреть 5; без дела, в автобусе, встать, думать, хорошо 2; в, в кино, в машине, в углу, вдвоем, вдвоем, глядеть, диван, зона, лекция, мягко, на полу, неудобно, одному, отдых, отдыхать, плохо, спокойствие, у камина 4; боком, бревно, в гостях, в классе, в парке, в саду, в трамвае, в ужасе, вместе, где, где-то, за уроками, спать, на завалинке, на иголках, на красивом холме, на крыше, на лавочке, на лекции, на окне, на пляже, на скамейке, на скамье, на спине, на столе, на уроке, не вставать, некогда, неподвижный, нервы, одной, под замком, работать, раскаиваться, ровно, с друзьями, сидя чесать их о; сижу, скамья в парке, скромно, сложа руки, слушать, смерть, собрание, согнувшись, спать, срок мотать, ступенька, трон, у костра, у окна, у телевизора, узник, упорно, урок, устроить зад, учеба, школа, экзамен.

Дверь: коричневая; с ручкой; ручка деревянная; ручка железная; резная; дубовая; деревянная; белая ручка круглая; железная; большая; с замком; ручка золотая; скрипит; открывается-закрывается; закрыта; дверь с надписью; с глазком; открыта; замок; открывается в мою комнату; барьер; входная; ручка витая; ручка чёрная; пустой проём; прямоугольник; стеклянный глазок; белая ручка; две створки; массивная; покрыта лаком; петли; ручки нет; ручка коричневая; обита чёрной кожей; вход в небо; замочная скважина; щелчок замка; чувство неизвестности; тяну её за ручку; старинная; тяжёлая; чёрная; чернота за дверью; ручка – голова льва; красная ручка; ручка с замком; в комнате; ручка блестит; ключ в замке; дерево; красное дерево; тёмная ручка; много замков; висит в воздухе; ставни; некрашенная; прозрачная; отталкиваю легко; полоска света из двери; дорога; свет в дверном стекле; высокая; крупная ручка;

ключ; голубая; порог; ручка зелёная; ручка квадратная; ручка-кольцо; со стеклом и т.п.

Психолингвистическое описание значения слова дает несовпадающее описание значений одной и той же языковой единицы и, следовательно, дополняют друг друга. Для исследования семантики языковых единиц с целью выявления дополнительных значений, представленные в современном языковом сознании, наиболее эффективными методами являются ассоциативный эксперимент и свободный ассоциативный эксперимент.

Таким образом, семное описание психолингвистического значения слова на базе ассоциативного эксперимента позволяет достаточно объемно и психологически достоверно представить значение слова как феномен актуального языкового сознания носителей языка.

Литература:

1. Виноградова О. Е. Психолингвистические методы описания семантики слова. – Воронеж, 2016. – 145 с.
2. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М., 2000. - 566 с.
3. Комарова З.И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике: учебное пособие. – Екатеринбург, 2012. – 818 с.
4. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология // Курс лекций. – М., 2002. – 220 с.
5. Леонтьев А.А. Психолингвистический аспект языкового значения// Принципы и методы семантических исследований. – М., 1976. – С. 156-169.
6. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М., 2001. - 216 с.
7. Маклакова Е.А. Дифференциация функциональных сем при описании значения слова // Психолингвистика и лексикография: сб. науч. ст. Вып. 2. – Воронеж, 2015. – С. 10-23.
8. Маклакова Е. А. Теоретические проблемы семной семасиологии. – Воронеж, 2014. – 272 с.
9. Попова Н.П. Ассоциативно-семантическое поле «немец» в русском языке: дис. ... канд. филол. наук. – СПб., 2008. – 206 с.
10. Стернин И.А. Значение и сходные термины в семной семасиологии // Психолингвистика и лексикография: сб. науч. тр. – Вып. 1. – Воронеж, 2014. – С.4-10.